

Toxinas de *Micrurus*: mecanismos de ação, manifestações clínicas e potencial terapêutico: revisão de literatura

Maria Eduarda Zarotti Moreira¹, Rafaella Iany Ribeiro Dias Oliveira¹, Gustavo Rodrigo Thomazine², Deruchette Danire Henrique Magalhães²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18244318>

RESUMO:

Antecedentes: As serpentes ocupam o terceiro lugar em notificações de envenenamento por animais peçonhentos registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). No Brasil, a maior ocorrência de acidentes ofídicos concentra-se nas regiões Norte e Nordeste, enquanto Minas Gerais também apresenta números expressivos. O presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos patológicos das toxinas dessa serpente, com ênfase nos mecanismos de ação neurotóxicos, nas manifestações clínicas adversas e na exploração de potenciais terapêuticos aplicáveis a avanços na medicina. **Métodos:** Foi realizada uma revisão da literatura, de janeiro de 2014 a setembro de 2024, conforme a metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Como busca estratégica, foram utilizados os descritores Coral Snake, *Micrurus*, Red-tailed Coral Snake, Venom, Envenomation, Snakebite, Neurotoxicity e Signs and Symptoms, combinados pelos operadores booleanos “AND” e “OR”. Após triagem e exclusão de duplicatas e artigos irrelevantes, treze estudos foram selecionados para análise e revisão final. **Resultados:** A análise dos estudos revelou que a peçonha de *Micrurus* sp. é composta predominantemente por β -neurotoxinas do grupo das fosfolipases A₂ e α -neurotoxinas da família das Toxinas de Três Dedos, que atuam pré e pós-sinápticamente, bloqueando a transmissão neuromuscular e provocando paralisia muscular progressiva, podendo evoluir para insuficiência respiratória. **Discussão:** A literatura aponta o potencial biotecnológico das toxinas de *Micrurus* sp. para a prospecção de novos fármacos. Contudo, sua aplicação terapêutica depende de estudos sistemáticos voltados à identificação, isolamento e caracterização de seus constituintes bioativos, visando otimizar o índice terapêutico e reduzir a citotoxicidade.

Palavras - chave: Cobras corais; *Micrurus*; Mordeduras de serpentes; Síndromes Neurotóxicas; Venenos.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT